

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8/2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-8/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Боймуродов Ботир Панжи ўғли ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚОНУНЧИЛИК ТАШАББУСИ ХУҚУҚИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИК ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Мухамедов Ҳайдарали Мелиевич ДАВЛАТ ВА ХУҚУҚ ТАРИХИ ФАНИНИНГ ХУҚУҚШУНОС КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДА ТУТГАН ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	14
3. Narimanov Bekzod Abduvaliyevich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING BMT BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH JARAYONIDAGI ISHTIROKINI FAOLLASHTIRISH.....	23
4. Ismoilova Nazokatxon Shuxratjon qizi MA'LUMOTLAR TAQSIMLANGAN REYESTRI TEXNOLOGIYASI VA SMART- KONTRAKTLARNI FUQAROLIK HUQUQIY TARTIBGA SOLISH KONSEPSIYASIGA DOIR MILLIY QONUNCHILIKNING TANQIDIY TAHLILI.....	30
5. Махмудова Лола Асат кизи ПРАВОВОЙ ЗАПРЕТ РИБЫ В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И ВОПРОСЫ ГАРМОНИЗАЦИИ С ЧАСТНЫМ ПРАВОМ.....	38
6. Муродов Мухлис Матназар ўғли КРЕДИТ ШАРТНОМАЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ ФУҚАРОЛИК ИШЛАРИДА ИШТИРОК ЭТУВЧИ ШАХСЛАР ВА УЛАРНИНГ ХУҚУҚИЙ МАҚОМИ.....	50
7. Khamidov Nurmukhammad Orif ugli FEATURES OF SOME CRIMES COMMITTED BY OFFICIALS.....	59
8. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich ZAHARLI MODDALARNI QONUNGA XILOF RAVISHDA MUOMALAGA KIRITGANLIK UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK BILAN BOG'LIQ AYRIM MULOHAZALAR.....	65
9. Shamsidinov Zayniddin Ziyovidinovich PROBLEMS OF THE CURRENT COMPLIANCE CONTROL SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	73
10. Sunnatov Vohid Toshmurodovich TOVLAMACHILIK JINOYATINING AYRIM JIHATLRI.....	80
11. Nodirov Muzaffar Axmadovich, Tursunmurodov Komron Turg'un o'g'li SO'ROQ QILISH TERGOV HARAKATIDA VIDEOYOZUV TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	87
12. Нурманов Холбек Раҳматилла угли БОРЬБА С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ - ОПЫТ СИНГАПУРА.....	101

12.00.01-ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

Боймуродов Ботир Панжи ўгли,
 Тошкент давлат юридик университети катта ўқитувчиси
 E-mail: bboymurodovv@gmail.com

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚОНУНЧИЛИК ТАШАББУСИ ҲУҚУҚИГА
 ОИД ҚОНУНЧИЛИК ТАҲЛИЛИ**

For citation: Boymurodov Botir Panji ugli. ANALYSIS OF THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN CONCERNING THE RIGHT OF LEGISLATIVE INITIATIVE. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 8/2, pp. 5-13

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17048663>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола Ўзбекистон Республикасида қонунчилик ташаббуси ҳуқуқини амалга оширишнинг ҳуқуқий асосларини таҳлил қилади. Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи демократик жамиятнинг муҳим институти сифатида қонун ижодкорлиги жараёнида фуқаролар ва давлат органларининг иштирокини таъминлайди. Мақолада Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, қонунлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида қонунчилик ташаббуси ҳуқуқининг субъектлари, шакллари, тартиби ва чегаралари белгилаб берилганлиги кўриб чиқилади. Шунингдек, мақолада қонунчилик ташаббуси ҳуқуқини амалга оширишнинг назарий ва амалий жиҳатлари, муаммолари ва уларни ҳал этиш йўллари таҳлил қилинади. Мақола муаллифи қонунчилик ташаббуси ҳуқуқини янада такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқади.

Калит сўзлар: қонунчилик ташаббуси, ҳуқуқий асослар, қонун ижодкорлиги, демократия, Конституция, қонунлар, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар.

Боймуродов Ботир Панжи угли,
 Старший преподаватель Ташкентского
 государственного юридического университета
 E-mail: bboymurodovv@gmail.com

**АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, КАСАЮЩЕГОСЯ
 ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ**

АННОТАЦИЯ

Данная статья анализирует правовые основы реализации права законодательной инициативы в Республике Узбекистан. Право законодательной инициативы, как важный институт демократического общества, обеспечивает участие граждан и государственных органов в

законотворческом процессе. В статье рассматривается, как в Конституции Республики Узбекистан, законах и других нормативно-правовых актах определены субъекты, формы, порядок и пределы права законодательной инициативы. Также в статье анализируются теоретические и практические аспекты реализации права законодательной инициативы, проблемы и пути их решения. Автор статьи разрабатывает предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию права законодательной инициативы.

Ключевые слова: законодательная инициатива, правовые основы, законотворчество, демократия, Конституция, законы, нормативно-правовые акты.

Boymurodov Botir Panji ugli,

Senior Lecturer of Tashkent State University of Law

E-mail: bboymurodovv@gmail.com

ANALYSIS OF THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN CONCERNING THE RIGHT OF LEGISLATIVE INITIATIVE

ANNOTATION

This article analyzes the legal framework for the implementation of the right of legislative initiative in the Republic of Uzbekistan. The right of legislative initiative, as an important institution of a democratic society, ensures the participation of citizens and state bodies in the legislative process. The article examines how the Constitution of the Republic of Uzbekistan, laws, and other regulatory legal acts define the subjects, forms, procedure, and limits of the right of legislative initiative. It also analyzes the theoretical and practical aspects of exercising the right of legislative initiative, the problems encountered, and possible solutions. The author develops proposals and recommendations for further improving the right of legislative initiative.

Keywords: legislative initiative, legal framework, law-making, democracy, Constitution, laws, regulatory legal acts.

Қонунчилик ташаббуси тўғрисидаги нормалар асосида вужудга келадиган қонунчилик ташаббусининг ҳуқуқий муносабати қонун ижодкорлиги жараёнининг элементи бўлганлиги сабабли, бу ҳуқуқий муносабат конституциявий ҳуқуқнинг предметига киради, қонунчилик ташаббуси тўғрисидаги нормалар эса конституциявий ҳисобланади.

Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқини амалга ошириш (айрим ҳолларда - қонунчилик ташаббуси бурчини бажариш) билан боғлиқ ҳолда юзага келадиган ижтимоий муносабатларни тартибга солиш конституциявий ҳуқуқ нормаларининг мажмуи, предмети алоҳида бўлиб, қонунчилик ташаббусининг конституциявий-ҳуқуқий институтини ташкил қилади.

Қонунчилик ташаббуси босқичдан ўтишни тартибга солиш нормалар қонунчилик ташаббуси субъектларини белгилашни, субъектларнинг қонун чиқарувчи органларига киритиладиган қонун лойиҳаларининг турларини кўрсатишни, қонун лойиҳаларига мажбурий тартибда илова қилиниши керак бўлган қўшимча ҳужжатлар рўйхатини ўз ичига олади [1].

Ўзбекистон Республикасида қонунчилик ташаббуси тўғрисидаги нормаларни ўз ичига олган ҳуқуқ манбалари доираси жуда хилма-хил ва қонунчилик жараёни даражасига қараб ўзгаради. Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқининг қонун ижодкорлиги жараёнида муҳим аҳамияти, унинг бутун парламент билан ҳамкорликда амалга оширилиши ушбу ҳуқуқнинг конституциявий аҳамиятини ва шунга мос равишда уни бевосита конституциявий даражада амалга оширишнинг норматив асосларини мустақамлашни олдиндан белгилаб беради.

Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқининг ҳуқуқий асослари ҳақида гап кетганда, шубҳасиз, биринчи навбатда, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси келади. Жумладан, янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 98-моддаси мазкур институтнинг конституциявий-ҳуқуқий асоси сифатида майдонга келди.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси қонунчилик ташаббуси ҳуқуқининг асосий тамойилларини белгилаб беради. Ушбу норма Конституцияга мувофиқ равишда қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига эга бўлган субъектларнинг рўйхатини аниқлайди.

Мазкур конституциявий норма, аввало, қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига эга субъектлар доирасини белгилаб беради. Хусусан, Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига Ўзбекистон Республикаси Президенти, давлат ҳокимиятининг олий вакиллик органи орқали Қорақалпоғистон Республикаси, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутатлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси эга. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди, Олий суди ва Бош прокурори ҳам ўз ваколатлари жумласига киритилган масалалар бўйича қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига эга эканлиги белгиланди[2].

Бир томондан, субъектлар доирасининг кенглиги турли хил манфаатлар ва нуқтаи назарларнинг қонун лойиҳаларида акс этишини таъминлайди. Бошқа томондан, ҳаддан ташқари кўп субъектлар қонун ижодкорлиги жараёнини мураккаблаштириши, вақтни чўзиши ва келишмовчиликларни келтириб чиқариши мумкин. Шунинг учун, субъектлар доирасининг оптимал ҳажми масаласи илмий мунозараларга сабаб бўлади. Суд ва назорат органларининг қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи ҳокимиятлар бўлиниши принципига қанчалик мос келиши мунозарали масала. Баъзи олимлар бу ҳолат суд ва назорат органларининг бетарафлиги ва мустақиллигига путур етказиши мумкин деб ҳисоблайди. Уларнинг фикрича, судлар ва прокуратура қонунларни қўллаш билан шуғулланиши керак, уларни яратиш билан эмас. Бошқа олимлар эса, суд ва назорат органларининг қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи қонунларни амалда қўллашда аниқланган муаммоларни бартараф этишга ва қонунчиликни такомиллаштиришга ёрдам беради деб таъкидлайди.

Ушбу конституциявий норма Ўзбекистон Республикасида қонун ижодкорлиги жараёнини демократлаштириш ва такомиллаштиришда муҳим рол ўйнайди.

98-модданинг 2-қисмида қуйидагича норма ўрнатилган: “Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи қонун лойиҳасини қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектлари томонидан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига киритиш орқали амалга оширилади”[3]. Ушбу норма қонунчилик ташаббуси ҳуқуқининг қандай амалга оширилишини аниқ белгилаб беради: қонун лойиҳасини Қонунчилик палатасига киритиш орқали. Бу қонун ижодкорлиги жараёнининг аниқ босқичини белгилаб, жараённинг тартибли ва самарали бўлишига хизмат қилади.

Қонунчилик палатаси қонун лойиҳаларини кўриб чиқиш ва қабул қилиш учун асосий орган эканлиги ушбу нормада яна бир бор тасдиқланади. Бу Қонунчилик палатасининг қонун ижодкорлиги жараёнидаги марказий ролини белгилаб беради.

Ўзбекистон Республикасининг сайлов ҳуқуқига эга бўлган, юз минг нафардан кам бўлмаган фуқаролари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман), Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси қонунчилик таклифларини қонунчилик ташаббуси тартибида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига киритишга ҳақли. 98-модданинг мазкур 3-қисми янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясидан ўрин олган катта янгиликлардан бири ҳисобланади. Хусусан, норманинг энг муҳим жиҳати – юз минг нафардан кам бўлмаган сайлов ҳуқуқига эга бўлган фуқароларга қонунчилик ташаббуси ҳуқуқини берилиши. Бу фуқароларнинг қонун ижодкорлигида бевосита иштирок этишининг муҳим воситаси бўлиб, демократия тамойилларининг амалда рўёбга чиқишига хизмат қилади.

Айтиш жоизки, кўшгина таҳлилий материалларда мамлакатимизда фуқароларда қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи тўғридан тўғри мавжуд эмаслиги қайд этилар эди[4]. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 98-моддаси мазкур масалаларни қамраб олди.

Сенатга қонунчилик таклифларини киритиш ҳуқуқининг берилиши унинг Қонунчилик палатаси билан ҳамкорликда қонун ижодкорлиги жараёнида иштирок этишини таъминлайди.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати ҳудудий вакиллик палатасидир[5]. Сенат минтақалар манфаатларини ифода этувчи орган сифатида қонун лойиҳаларига ҳудудий жиҳатларни ҳисобга олган ҳолда таклифлар киритиши мумкин.

Омбудсманнинг қонунчилик таклифларини киритиш ҳуқуқи инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва таъминлаш соҳасидаги қонунчиликни такомиллаштиришга қаратилган. Бу омбудсманнинг ўз фаолиятида аниқланган қонунчиликдаги камчиликларни бартараф этиш имкониятини беради. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) мансабдор шахс бўлиб, у давлат органлари, шу жумладан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат қилувчи органлар, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар (бундан буён матнда ташкилотлар деб юритилади) ҳамда мансабдор шахслар томонидан инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари тўғрисидаги қонунчиликка риоя этилиши устидан парламент назоратини амалга оширади[6].

Марказий сайлов комиссияси Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловини, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига, вилоятлар, туманлар, шаҳарлар давлат ҳокимияти вакиллик органларига сайловларни, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг референдумини ташкил этади ва ўтказиши[7]. Марказий сайлов комиссиясининг қонунчилик таклифларини киритиш ҳуқуқи сайлов тизимини такомиллаштиришга қаратилган. Бу сайлов жараёнининг адолатли, шаффоф ва демократик тамойилларга мос бўлишини таъминлашга хизмат қилади.

100 минг имзо тўплаш талаби бир томондан қонунчилик ташаббусининг жиддий эканлигини кафолатласа, иккинчи томондан фуқароларнинг ушбу ҳуқуқдан фойдаланишини қийинлаштириши мумкин. Бу талабнинг оптимал эканлиги, уни камайтириш ёки ўзгартириш зарурлиги мунозарали масаладир.

Фуқаролар, Сенат, омбудсман ва Марказий сайлов комиссияси томонидан киритилган қонунчилик таклифларининг Қонунчилик палатаси томонидан кўриб чиқилиши ва қабул қилиниши амалда қандай амалга оширилиши мунозарали бўлиши мумкин. Уларнинг таклифлари мажбурий кучга эга эмаслиги сабабли, бу таклифларнинг тақдири кўп жиҳатдан Қонунчилик палатасининг сиёсий иродасига боғлиқ бўлади.

Фуқаролар томонидан қонун лойиҳасини тайёрлаш ва тақдим этиш талаблари (шакли, мазмуни, асосланиши) Қонунчилик палатаси регламенти билан тартибга солинади. Бу талабларнинг мураккаблиги фуқароларнинг ушбу ҳуқуқдан фойдаланишини қийинлаштириши мумкин.

Юқорида келтириб ўтилган нормаларни ҳаётга самарали тадбиқ этишда биринчи навбатда қуйидагиларга риоя қилиниши мақсадга мувофиқ:

қонун лойиҳаларини муҳокама қилиш, экспертизадан ўтказиш ва қабул қилиш жараёнларининг шаффофлигини таъминлаш (Бу фуқароларнинг қонун ижодкорлиги жараёнини кузатиб бориши ва унда иштирок этиши учун имконият яратади);

фуқаролик жамияти институтлари (нодавлат ноижорат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари)ни фуқароларнинг қонунчилик ташаббуси ҳуқуқини амалга оширишдаги ролини эътироф этиш (Уларнинг ёрдами билан фуқаролар ўз ташаббусларини илгари суриш, имзо тўплаш ва қонун лойиҳаларини тайёрлашда кўмак олишлари мумкин);

фуқароларнинг қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи ҳақида хабардорлигини ошириш, уларга ушбу ҳуқуқдан фойдаланиш тартиби ва имкониятлари ҳақида маълумот бериш (Бу мақсадга эришиш учун таълим дастурлари, оммавий ахборот воситалари ва бошқа воситалардан фойдаланиш мумкин).

Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи қонун ижодкорлиги жараёнининг муҳим босқичи сифатида муҳим рол ўйнайди. Шу сабабдан, ушбу жараён билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиш қонун даражасида амалга оширилиши табиий. “Қонунлар лойиҳаларини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига киритиш тартиби тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни қонунлар лойиҳаларини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик

палатасига киритиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солиш мақсадида қабул қилинган[8].

Ушбу қонуннинг ўзига хос хусусияти шундаки, мазкур қонунда қонунчилик ташаббусини амалга ошириш борасидаги нафақат моддий ҳуқуқлар, балки процессуал ҳуқуқлар ҳам киради. Хусусан, қонунлар лойиҳаларини тайёрлаш босқичларининг тартиби аниқ белгилаб берилган.

“Қонун лойиҳасини тайёрлаш: қонун лойиҳасини тайёрлаш тўғрисидаги таклифни кўриб чиқиш ва уни тайёрлаш тўғрисида қарор қабул қилишни; қонун лойиҳасини тайёрлашни ташкилий-техникавий ва молиявий жиҳатдан таъминлашни; зарур материаллар ва ахборот тўплашни; қонун лойиҳасининг концепсиясини ишлаб чиқишни; қонун лойиҳасини тузишни; ҳуқуқий ва бошқа зарур экспертиза ўтказишни ўз ичига олади” мазмунидаги норма муҳим аҳамият касб этади. Ушбу норма қонун лойиҳасини тайёрлаш жараёнини тартибга солади, аниқ босқичларни белгилаб беради ва қонун ижодкорлиги фаолиятининг самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Қонун лойиҳасини тайёрлашнинг ҳар бир босқичига эътибор қаратиш, зарур материаллар ва ахборот тўплаш, концепсияни ишлаб чиқиш, экспертиза ўтказиш орқали қонун лойиҳасининг сифатини таъминлашга қаратилган. Қонун лойиҳасини тайёрлаш жараёнининг аниқ босқичларга бўлиниши, жараённинг шаффофлигини таъминлашга ва манфаатдор томонларнинг иштирокини рағбатлантиришга ёрдам беради.

Қонун лойиҳасини тайёрлаш тўғрисидаги таклифни кўриб чиқиш ва уни тайёрлаш тўғрисида қарор қабул қилиш – бу қонун ижодкорлиги жараёнининг бошланғич нуқтаси ҳисобланади. Бу босқичда таклифнинг долзарблиги, мақсадга мувофиқлиги ва ресурслар билан таъминланганлиги баҳоланади.

Қонун лойиҳасини тайёрлашни ташкилий-техникавий ва молиявий жиҳатдан таъминлаш – бу жараённинг узлуксизлиги ва самарадорлигини таъминлаш учун зарур бўлган ресурсларни ажратишни назарда тутади.

Зарур материаллар ва ахборот тўплаш – бу қонун лойиҳасининг асосини ташкил этувчи фактлар, статистика, илмий тадқиқотлар ва бошқа маълумотларни йиғишни ўз ичига олади. Ушбу босқичда ишончли ва долзарб маълумотлардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга.

Қонун лойиҳасининг концепсиясини ишлаб чиқиш – бу қонун лойиҳасининг асосий ғояси, мақсадлари, вазифалари, тартибга солиш предмети ва усуллари аниқлашни назарда тутади. Концепсия қонун лойиҳасининг "йўл харитаси" бўлиб хизмат қилади ва унинг кейинги ривожланишини йўналтиради.

Қонун лойиҳасини тузиш – бу қонун нормаларини аниқ ва изчил шаклда ифодалашни назарда тутади. Ушбу босқичда қонунчилик техникаси қоидаларига риоя қилиш, ҳуқуқий атамалардан тўғри фойдаланиш ва қонун лойиҳасининг тузилишини таъминлаш муҳимдир.

Албатта, Қонуннинг ушбу моддаси бир қанча саволлардан ҳам холи эмас. Нормада қонун лойиҳасини тайёрлаш босқичларининг аниқ кетма-кетлиги белгиланганми? Баъзи ҳолларда босқичлар параллел равишда амалга оширилиши мумкинми? Ҳар бир босқичнинг мазмуни етарлича аниқ белгиланганми? Масалан, "зарур материаллар ва ахборот тўплаш" деганда нима тушунилади? Нормада экспертиза турлари аниқ белгиланганми? Қандай ҳолларда қандай экспертиза ўтказилиши керак? Қонун лойиҳасини тайёрлашнинг ҳар бир босқичи учун ким жавобгар? Албатта, кўпгина олимлар қонун ижодкорлиги жараёнида ахборот таъминотининг ўрни муҳим аҳамиятга эга эканлигини таъкидлашади[9].

Юқоридаги мулоҳазалардан келиб чиқиб, мазкур моддани янада такомиллаштириш бўйича қуйидаги таклифларни илгари суриш мумкин:

қонун лойиҳасини тайёрлашнинг ҳар бир босқичининг мазмуни аниқлаштириш, уларнинг мақсадини ва вазифаларини аниқ белгилаш;

қонун лойиҳасининг хусусиятларига қараб, қандай экспертиза турлари ўтказилиши кераклигини аниқ белгилаш;

қонун лойиҳасини тайёрлашнинг ҳар бир босқичи учун жавобгарликни аниқ белгилаш;

қонун лойиҳасини тайёрлаш жараёнига қўшимча босқичларни киритиш, масалан, манфаатдор томонлар билан маслаҳатлашувлар ўтказиш.

Шунингдек, қонунда қонунчилик ташаббуси ҳуқуқининг тушунчаси жуда қисқа ва тор доирада бериб кетилганлигини қайд этиш ўринли. Олимларнинг умумий фикрига кўра “Қонунчилик ташаббуси – мамлакат парламентида қонун лойиҳаларини ёки янги қонунларни қабул қилиш таклифларини киритиш ҳуқуқидир”. “Қонунчилик ташаббуси – қонун лойиҳаларини қонун чиқарувчи органга киритиш ҳуқуқи бўлиб, бу орган ушбу қонун лойиҳаларини кўриб чиқиш ва улар бўйича қарор қабул қилишга мажбурдир”[10].

Қонунга асосан, қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъекти қонун лойиҳасини биргаликда тайёрлаш тўғрисидаги таклиф билан бошқа қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектига мурожаат қилиши мумкинлиги белгиланади. Ушбу норма қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектлари ўртасида ҳамкорликни рағбатлантиради ва қонун лойиҳаларини тайёрлашда ресурсларни бирлаштириш имкониятини яратади. Қонун лойиҳаларини биргаликда тайёрлаш турли қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектларининг нуқтаи назарларини инобатга олиш имкониятини беради ва қонун лойиҳасининг мувозанатли бўлишига ёрдам беради. Қонун лойиҳаларини биргаликда тайёрлаш турли соҳалардаги экспертларни жалб қилиш, ресурсларни бирлаштириш ва турли нуқтаи назарларни инобатга олиш орқали қонун лойиҳасининг сифатини оширишга ёрдам беради.

Ушбу норма қонун лойиҳасини биргаликда тайёрлаш тўғрисидаги таклифнинг шакли, мазмуни ва тақдим этиш тартибини белгиламайди. Бу қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектларига ўзаро келишув асосида таклифни шакллантириш имкониятини беради.

Ушбу норма қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектларининг қонун лойиҳаларини биргаликда тайёрлаш тўғрисидаги таклифни қабул қилиш ёки рад этиш мажбуриятини юкламайди.

Ушбу моддада ҳам айрим мунозарали ўринлар мавжуд. Хусусан, Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектларининг қонун лойиҳаларини биргаликда тайёрлаш тўғрисидаги таклифни қабул қилиш мажбуриятини белгилаш зарурми? Қонун лойиҳаларини биргаликда тайёрлаш тартибини белгилаш зарурми? (Масалан, ишчи гуруҳлар тузиш, маслаҳатлашувлар ўтказиш ва қарорлар қабул қилиш тартиби) Қонун лойиҳасини биргаликда тайёрлашда ҳар бир қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектининг жавобгарлиги қандай бўлади? Қонун лойиҳасини биргаликда тайёрлашда манфаатлар тўқнашуви юзага келганда нима қилиш керак?

Ушбу мулоҳазалар асосида қуйидаги таклифларни илгари суриш мумкин:

қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектларининг қонун лойиҳаларини биргаликда тайёрлаш тўғрисидаги таклифни қабул қилиш мажбуриятини белгилаш, айниқса, ижтимоий аҳамиятга эга бўлган қонун лойиҳалари учун;

қонун лойиҳаларини биргаликда тайёрлаш тартибини белгилаш, ишчи гуруҳлар тузиш, маслаҳатлашувлар ўтказиш ва қарорлар қабул қилиш тартиби;

қонун лойиҳасини биргаликда тайёрлашда ҳар бир қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектининг жавобгарлигини аниқ белгилаш;

қонун лойиҳасини биргаликда тайёрлашда манфаатлар тўқнашуви юзага келганда ҳал қилиш механизмларини яратиш.

Қонун лойиҳасини тайёрлашни ташкил этиш тартибига асосан, қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига эга субъект қонун лойиҳасини тайёрлаш учун ишчи гуруҳ тузиши мумкин.

Ишчи гуруҳи таркибига қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъекти тегишли бўлинмаларининг вакиллари, республика ижро этувчи ҳокимият органларининг тегишли тармоқларнинг ҳолати ва ривожланиши учун масъул бўлган вакиллари, бошқа манфаатдор давлат органларининг, илмий ва бошқа ташкилотларнинг вакиллари, шунингдек фуқаролар киритилиши мумкин. Бунда нодавлат ташкилотлар вакиллари, шунингдек фуқаролар ишчи гуруҳи (комиссияси) таркибига ўз розилигига кўра киритилади.

Ишчи гуруҳи аъзолари қонун лойиҳасини тайёрлаш учун зарур бўлган тегишли билим ва тажрибага эга бўлишлари керак.

Ишчи гуруҳи таркибига қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъекти тегишли бўлинмаларининг вакиллари, республика ижро этувчи ҳокимият органларининг тегишли тармоқларнинг ҳолати ва ривожланиши учун масъул бўлган вакиллари, бошқа манфаатдор

давлат органларининг, илмий ва бошқа ташкилотларнинг вакиллари, шунингдек фуқаролар киритилиши мумкин. Бунда нодавлат ташкилотлар вакиллари, шунингдек фуқаролар ишчи гуруҳи таркибига ўз розилигига кўра киритилади. Бу таркиб қонун лойиҳасининг хусусиятларига қараб ўзгариши мумкин.

Шу билан бирга, бу борада бир қанча саволлар туғилиши табиий. Ишчи гуруҳи таркибини белгилаш мезонлари етарлича аниқ белгиланганми? Қандай ҳолларда қандай вакиллар киритилиши керак? Ишчи гуруҳи аъзолари қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субектидан мустақилми? Уларнинг фикри қонун лойиҳасига таъсир қилиши мумкинми? Қонун лойиҳасини тайёрлашни топшириш тартиби етарлича аниқ белгиланганми? Қандай ҳолларда қандай ташкилотларга топшириш мумкин? Муқобил лойиҳаларни тайёрлаш тартиби етарлича аниқ белгиланганми? Қандай ҳолларда муқобил лойиҳалар тайёрлаш мумкин?

Юқоридаги мунозаралар юзасидан қуйидаги таклифларни илгари суриш мумкин: ишчи гуруҳи таркибини белгилаш мезонларини аниқлаштириш, қандай ҳолларда қандай вакиллар киритилиши кераклигини аниқ белгилаш;

ишчи гуруҳи аъзоларининг мустақиллигини таъминлаш, уларнинг фикри қонун лойиҳасига таъсир қилиши учун шароит яратиш;

қонун лойиҳасини тайёрлашни топшириш тартибини аниқлаштириш, қандай ҳолларда қандай ташкилотларга топшириш мумкинлигини аниқ белгилаш;

муқобил лойиҳаларни тайёрлаш тартибини аниқлаштириш, қандай ҳолларда муқобил лойиҳалар тайёрлаш мумкинлигини аниқ белгилаш.

Қонун лойиҳаси Қонунчилик палатасига киритилаётганда қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субекти томонидан қуйидаги ҳужжатлар тақдим этилиши керак:

1) қонун лойиҳасининг концепсияси баён қилинган тушунтириш хати;

2) ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги, шунингдек қонун лойиҳаси киритилиши билан боғлиқ қонун ҳужжатларини ўз кучини йўқотган деб топиш тўғрисидаги қонун лойиҳаси;

3) ўзгартирилиши, қўшимчалар киритилиши, ўз кучини йўқотган деб топилиши ёки қабул қилиниши керак бўлган қонуности ҳужжатларининг рўйхати;

31) халқаро ҳужжатларнинг ва чет ел мамлакатлари қонунчилигининг, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг тегишли қоидалари, Ўзбекистон Республикаси шароитида тегишли халқаро тажриба қўлланилишининг мақбуллиги тўғрисидаги асосли таклифлар кетма-кет тартибда кўрсатилган таҳлилий қиёсий жадвал.

4) моддий харажатлар талаб қилинадиган қонунлар лойиҳалари учун молиявий-иқтисодий асослар;

5) давлат даромадларини камайтириш ёки давлат харажатларини кўпайтиришни, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети моддалари бўйича ўзгартиришларни назарда тутувчи қонунларнинг лойиҳалари юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг хулосаси.

Ушбу норма Қонунчилик палатаси депутатларига қонун лойиҳасини тўлиқ ва асосли кўриб чиқиш учун зарур бўлган барча маълумотларни тақдим этишни таъминлайди. Ушбу норма қонун лойиҳасининг сифатини оширишга ёрдам беради, чунки у қонун лойиҳасининг асосланганлигини, долзарблигини ва самарадорлигини тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этишни талаб қилади ҳамда қонун ижодкорлиги жараёнининг шаффофлигини таъминлашга ёрдам беради, чунки у қонун лойиҳаси билан боғлиқ барча муҳим маълумотларни очиқ қилишни талаб қилади.

Тақдим этилиши керак бўлган ҳужжатларнинг рўйхати тўлиқми? Қандай ҳолларда қўшимча ҳужжатлар талаб қилиниши мумкин? Тақдим этилиши керак бўлган ҳужжатларнинг шакли ва мазмуни етарлича аниқ белгиланганми? Вазирлар Маҳкамасининг хулосасини олиш тартиби қанчалик самарали? Хулоса қанча вақт ичида тақдим этилиши керак? Электрон шаклда тақдим этиш талаби барча қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектлари учун қулайми? Албатта, бу каби масалаларнинг қонунчиликдан ўрин олиши мақсадга мувофиқ.

Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъекти Қонунчилик палатасига ўзи киритган қонун лойиҳаси матнини қонун лойиҳаси биринчи ўқишда қабул қилингунига қадар ўзгартиришга ҳақли.

Ушбу норма қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектига қонун лойиҳасини биринчи ўқишда қабул қилингунига қадар ўзгартириш имкониятини беради, бу эса қонун лойиҳасини муҳокама қилиш жараёнида юзага келган янги маълумотлар ва таклифларни ҳисобга олиш имконини беради.

Қонун лойиҳасини ўзгартириш имконияти қонун лойиҳасининг сифатини оширишга ёрдам беради, чунки у қонун лойиҳасидаги камчиликларни бартараф етиш ва уни такомиллаштириш имконини беради. Ушбу норма қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектининг ҳуқуқларини ҳимоя қилади, чунки у қонун лойиҳасининг тақдирини назорат қилиш имконини беради.

Шу билан бирга айрим эътибор қаратилиши керак бўлган масалалар мавжуд. Жумладан, Ушбу норма қонун лойиҳасини ўзгартиришнинг чексизлигини назарда тутаяди. Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъекти қонун лойиҳасини биринчи ўқишда қабул қилингунига қадар исталганча ўзгартириши мумкин. Бу эса қонун лойиҳасини кўриб чиқиш жараёнини чўзиб юбориши ва Қонунчилик палатаси депутатларининг вақтини беҳуда сарфлашга олиб келиши мумкин.

Ушбу норма қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектига қонун лойиҳасининг моҳиятини ўзгартириш имкониятини беради. Бу эса қонун лойиҳасининг дастлабки мақсадларидан четга чиқишга олиб келиши мумкин.

Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектининг қонун лойиҳасини ўзгартириш ҳуқуқи Қонунчилик палатаси депутатларининг ҳуқуқларини чеклаши мумкин, чунки улар ўзгартирилган қонун лойиҳасини кўриб чиқишга мажбур бўладилар.

Ушбу масалаларнинг ечими сифатида қуйидаги таклифлар илгари сурилади:

қонун лойиҳасини ўзгартириш сонини чеклаш, масалан, биринчи ўқишда қабул қилингунига қадар фақат бир марта ўзгартиришга рухсат бериш;

қонун лойиҳасининг моҳиятини ўзгартиришни чеклаш, масалан, фақат техник тузатишлар киритишга рухсат бериш;

қонун лойиҳасига киритилган ўзгартиришлар тўғрисида Қонунчилик палатаси депутатларини хабардор қилиш.

қонун лойиҳасига ўзгартиришлар киритишда Қонунчилик палатаси депутатларининг фикрини инобатга олиш.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Кравцова Е.А. Особенности регулирования стадии законодательной инициативы в субъектах Российской Федерации // Наука.Теория. Практика. 2017. №2. С. 31 (Kravtsova E.A. Features of Regulation of the Legislative Initiative Stage in the Subjects of the Russian Federation // Science. Theory. Practice. 2017. No. 2. P. 31.)
2. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-у., 03/23/837/0241-сон (onstitution of the Republic of Uzbekistan // National Database of Legislation, May 1, 2023, No. 03/23/837/0241.)
3. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023-й., 03/23/837/0241-сон (onstitution of the Republic of Uzbekistan // National Database of Legislation, May 1, 2023, No. 03/23/837/0241.)
4. Preliminary assessment of the legislative process in the republic of Uzbekistan // 2019. <http://www.legislationline.org>
5. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тўғрисида”ги Қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон; 19.02.2024 й., 03/24/909/0133-сон (Law of the Republic of Uzbekistan "On

- the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan" // National Database of Legislation, April 21, 2021, No. 03/21/683/0375; February 19, 2024, No. 03/24/909/0133.)
- 6.** Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) тўғрисида”ги Қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 18.11.2024 й., 03/24/1002/0936-сон (Law of the Republic of Uzbekistan "On the Human Rights Representative (Ombudsman) of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan" // National Database of Legislation, November 18, 2024, No. 03/24/1002/0936.)
- 7.** Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг “Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг Регламентини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори // <https://lex.uz/docs/6995026> (Resolution of the Central Election Commission of the Republic of Uzbekistan "On Approval of the Regulations of the Central Election Commission of the Republic of Uzbekistan" // <https://lex.uz/docs/6995026>)
- 8.** О‘zbekiston Respublikasining “Qonunlar loyihalarini tayyorlash va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritish tartibi to‘g‘risida”gi Qonuni // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son; 12.10.2021-y., 03/21/721/0952-son; 27.10.2022-y., 03/22/796/0966-son; 29.11.2023-y., 03/23/880/0905-son; 19.02.2024-y., 03/24/909/0133-son (Law of the Republic of Uzbekistan "On the Procedure for Preparing Draft Laws and Introducing Them to the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan" // National Database of Legislation, April 21, 2021, No. 03/21/683/0375; October 12, 2021, No. 03/21/721/0952; October 27, 2022, No. 03/22/796/0966; November 29, 2023, No. 03/23/880/0905; February 19, 2024, No. 03/24/909/0133.)
- 9.** Содиков А. Норма иждорлиги жараёнини такомиллаштиришнинг истиқболли йўналишлари // Юрист ахборотномаси. 2023. №3. Б. 14 (Sodiqov A. Promising Directions for Improving the Law-Making Process // Lawyer's Bulletin. 2023. No. 3. P. 14.)
- 10.** Khudoyberdiyev A.Q. On the issue of the right to legislative initiative in modernisation process of state power: from Uzbekistan’s perspective // Next scientists. 2022. Vol. 5. P. 137.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8/2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000